

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 528 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Furuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqochqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafroz O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalarini faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi.....	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati.....	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasing biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari.....	402
Oybek Toshemirovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Ishsizlik nafaqalari tayinlash va xalqaro tajriba.....	412
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Takroriy ekinlar urug'ini to'g'ridan-to'g'ri nol ishlov berish orqali ekadigan qurilmaga tushadigan yuklamaning nazariy tadqiqoti.....	418
Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li	
Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining roli.....	422
Abdullayeva Dildora Qudratovna	
Biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartari asosida tashkil etishning uslubiy jihatlari	425
Adxamov Samariddin	
Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati.....	430
Asqarova Mavluda Turabovna, Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotda suv xo'jaligini rivojlantirish muammolari, yechimlar va natijalar: fundamental asosda.....	435
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning milliy va xalqaro standartlari.....	441
Maxamadaliyeva Mahliyoqon Maxamadmurod qizi	
Tijorat banklari aktivlari va ularni samarali boshqarish nazariy asoslari.....	448
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	453
Rashidov Raximjon Iskandarovich, Abduraxmonov Anvar Akbar o'g'li	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirish omillari va hozirgi holatining tahlili	459
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Moliyaviy menejment tizimi samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasidan foydalanish	466
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
O'zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimida byudjetdan tashqari jamg'armalarning ahamiyati va o'rni.....	473
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna, Ajibayeva Raiya Maxsudovna	
Aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning o'rni	479
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ.....	482
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Tijorat banklari faoliyatida iqtisodiy risklar va ularni nazariy asoslari.....	490
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilish modellari va usullari hamda innovatsion rivojlanish strategiyalarining qiyosiy tavsifi.....	497
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	

Тенденции развития пищевой промышленности Узбекистана.....	503
Назарова Раъно Рустамовна, Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна	
Soliq-bojxona siyosatining dolzarb masalalari va ularni takomillashtirish yoʻnalishlari.....	509
Usmonov Kaхramonjon Akbaraliyevich	
Статистический анализ факторов, влияющих на бренд молока и молочных продуктов в Узбекистане	513
Холдарова Фариза Тухтабаевна	
Правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют.....	519
Якубова Ш. Ш., Рашидов Рахимжон Искандарович	

AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDA ASALARICHILIKNING O'RNI

Xudayarova Zuxra Yuldashevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Moliya va statistika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning ahamiyati bayon etilgan. Muallifning fikricha, asalarichilik sohasida fermer va dehqon xo'jaliklarining rahbarlari va ishchilari hamda tomorqa yer egalari qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun grantlar ajratilishi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib agrobiznesni rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Lekin, shu bilan birga, davlat tomonidan tartibga solishning an'anaviy iqtisodiy usullardan foydalanish ayrim hollarda bu vositalarning samarasizligini ko'rsatmoqda. Demak, oilaviy va tadbirkorlikning boshqa shakllarini rivojlantirishda davlatning yangi usullari, dastaklari va davlat-xususiy sherikchilikka asoslangan tizimli yondashuvi kerak bo'ladi.

Kalit so'zlar: aholi daromadi, asalarichilik, fermer va dehqon xo'jaliklari, tartibga solish, iqtisodiy usullar, oilaviy tadbirkorlik, davlat-xususiy sherikchilik, tizimli yondashuv.

Abstract: The article describes the importance of beekeeping in increasing the income of the population. According to the author, it is important to allocate grants for retraining and upgrading the skills of managers and workers of farmers' and peasant farms, as well as landowners in the field of beekeeping, which creates an opportunity for the development of agribusiness. But at the same time, the use of traditional economic methods of state regulation in some cases shows the ineffectiveness of these tools. Therefore, in the development of family and other forms of entrepreneurship, the state will need new methods, levers and a systematic approach based on public-private partnership.

Key words: personal income, beekeeping, farmers and peasant farms, regulation, economic methods, family business, public-private partnership, systems approach.

Аннотация: В статье описано значение пчеловодства в повышении доходов населения. По мнению автора, важно выделять гранты на переподготовку и повышение квалификации руководителей и рабочих фермерских и крестьянских хозяйств, а также землевладельцев в сфере пчеловодства, что создает возможность для развития агробизнеса. Но в то же время использование традиционных экономических методов государственного регулирования в ряде случаев показывает неэффективность этих инструментов. Поэтому в развитии семейного и других форм предпринимательства государству потребуются новые методы, рычаги и системный подход, основанный на государственно-частном партнерстве.

Ключевые слова: доходы населения, пчеловодство, фермерские и крестьянские хозяйства, регулирование, экономические методы, семейный бизнес, государственно-частное партнерство, системный подход.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi aholisining asosiy daromadlari manbai oylik ish haqi, ish haqiga tenglashtirilgan daromadlar va tadbirkorlik faoliyatidan olayotgan daromadlari kiradi. Bugungi kunda bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda raqam jihatdan eng yuqori hisoblangan, biznesning eng keng tarqalgan turi oilaviy tadbirkorlikdir. O'z xususiyatiga ko'ra oilaviy tadbirkorlik kichik biznes turi bo'lib, uning rivojlanishi haqli ravishda milliy iqtisodiyotni oldinga suradigan samarali mexanizmlardan biri, deb hisoblash mumkin. Chunki oilaviy tadbirkorlik mehnat bozori holatini yaxshilashga, yangi ish o'rinlarni yaratish orqali ishsizlikning kamayishi va oldini olishga yordam beradi, aholi uchun qo'shimcha daromad manbai sifatida xizmat qiladi. Masalan, AQShda barcha korxonalarining 80 %dan ortig'i oilaviy korxonalar, ular umumiy bandlikni 60 %ini tashkil qiladi va 80%ga yaqin yangi ish o'rinlarni yaratadi [5, 11–b.]. Yevropa oilaviy biznes Federatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Yevropadagi barcha kompaniyalarining 65-80% oilaviy korxonalar. Ular yollanma ishchilar uchun 50% gacha ish o'rinlarini yaratadi. Shunisi ham muhimki, oilaviy tadbirkorlikda aholining bandlik sohasidagi imkoniyatlari cheklangan toifalariga kiruvchi ayollar, o'sib kelayotgan bolalar va keksa avlod vakillarining mehnatidan foydalanish mumkin, ya'ni ularni ham ishlash va daromad olish imkoniyati paydo bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oilaviy tadbirkorlik o'z ishtirokchilarining ixtiyoriyligiga asoslanadi va yuridik shaxs tashkil etgan yoki tashkil etmagan holda amalga oshirilishi mumkin. Yuridik shaxs tashkil etgan holda amalga oshiriladigan oilaviy tadbirkorlikning tashkiliy-huquqiy shakli oilaviy korxonadir. Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining o'ziga xos muhim xususiyatlari shulardan iboratki, ularning faoliyati shaxsiy iste'mol asosida tashkil etiladi, ular tadbirkorlik sub'ekti bo'lgani holda xo'jalikni oilaviy tarzda yuritadi, bunda barcha mehnat oila a'zolari tomonidan amalga oshiriladi.

Shu nuqtayi nazardan tadqiqotda qiyosiy tahlil, mantiqiy tahlil, tizimli tahlil, statistik guruhlash, sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oilaviy tadbirkorlik yoshlarning tadbirkorlik ruhini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasining "Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida"gi Qonunga muvofiq, oilaviy tadbirkorlik oila a'zolari tomonidan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuskorlik faoliyatidir.

Mamlakatimizda dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatining eng istiqbolli, samarali yo'nalishlaridan biri asalarichilikdir. Asalarichilik qishloq xo'jaligining ajralmas, muhim tarmog'i bo'lib, asalari oilalarini ko'paytirish, asal, mum, gulchangi, propolis va boshqa asalarichilik mahsulotlarini yetishtirish, qishloq xo'jalik o'simliklarini changlantirib, hosildorlikni oshirish va meva, rezavorlar hosili sifatini yaxshilash bilan bir qatorda urug'chilik xo'jaliklarida urug'lik unumli va sifatli bo'lishida, farmatsitika tarmog'ining rivojlanishida asalari larning o'rni beqiyos hisoblanadi ^[6].

Asal yetishtirish respublikada salmoqli o'rinda turish mumkinligi asalarichilik mahsulotlariga yildan-yilga talab oshib borishi (asal, mum, gulchangi, propolis, asalari suti va zahri nihoyatda qimmatbaho ne'matlar bo'lib, inson salomatligi, tibbiyot va farmasevtika sanoati uchun juda noyob xom ashyo sanaladi) va shunga mos ravishda mahsulot narxining o'sishi bilan izohlanadi. Darhaqiqat, asalarichilik qishloq xo'jaligining kamxarajat, serdaromad sohalaridan hisoblanadi.

Asalarichilikning asosiy mahsuloti bo'lgan asaldan tashqari yangi yosh oila yetishtirish hamda gul changi, ona ari suti, propolis hamda asalari zaharini to'plash orqali asalarichilikdan katta daromad olsa bo'ladi. Keyingi yillarda respublikamizda aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, shu jumladan, sifatli asal mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish bo'yicha qator chora-tadbirlar qabul qilindi. Ularning ijrosi samarali ta'minlanmoqda. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2022-yilga kelib respublikamizda asalarichilik sohasida 14 mingdan ortiq tadbirkor faoliyat ko'rsatmoqda.

Aholining asal mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash maqsadida 2022-yilda 19,1 ming tonna asal yetishtirildi, bu 2020-yilga nisbatan 1,6 marta ko'pdir. Asal eksporti 2016-yildagi 2,7 tonnadan 2019-yilda 42,4 tonnaga oshishi ham sohani ijobiy rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Ammo, asalarichilik biznesini yuritish oson ish emas, bu ishni samarali amalga oshirish uchun dastlab biznes-rejani to'g'ri tuzish va unda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni aniqlash va baholash zarur bo'ladi ^[7].

Asalarichilikning tadbirkorlik faoliyati turi sifatida potensial xavflarini shartli ravishda – tijorat, moliyaviy, ishlab chiqarish va kutilmagan (fors-major) xavf-xatarlarga bo'lish mumkin. Tijorat xavflari tovar bozorida mahsulot sotish jarayonida yuzaga kelib, bozorlar hajmi va sig'imining pasayishi, to'lov qobiliyatiga ega talabning qisqarishi, yangi raqobatchilarning paydo bo'lishi, asosiy iste'molchi tomonidan xarid narxlarini pasaytirish ehtimoli, asalarichilik mahsulotlari taklifining talabdan ortib ketishi kabi tahlikalar bilan bog'liq bo'ladi. Tijorat xavflarni pasaytirish chora-tadbirlariga bozor ehtiyojlarini tizimli o'rganish, dilerlik tarmog'ini yaratish, tegishli narx siyosati, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, reklama kabilar kiradi.

Moliyaviy xatarlar inflyatsion jarayonlar, to'lovlarni vaqtida amalga oshirmaslik, valyuta kursini tebranishlari oqibatida yuzaga keladi. Bu xatarlarni moliyaviy boshqaruv tizimi yordamida, dilerlar bilan oldindan to'lov asosida ishlashni yo'lga qo'yish orqali kamaytirish mumkin. Kutilmagan (fors-major) xatarlar asosan tabiiy jarayonlarni oldindan bashorat qilish va boshqarish imkoniyatlarining cheklanganligi bilan bog'liq bo'lib, qishloq xo'jaligi sohasida yirik yo'qotishlarga olib kelishi va o'z navbatida bu sohada sug'urtani dolzarb masalaga aylanishiga sabab bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, ishlab chiqarish xavf-xatarni kamaytirish maqsadida asalarichilik mahsulotlarini yetishtirishda intensiv va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etishni ta'minlash, shuningdek yangi texnologiyalar tabiiy jarayonlarga salbiy ta'sirni minimallashtirish bilan birga, ishning texnik qismini yaxshilash zarur.

Zamonaviy asalarichilikda innovatsion texnologiyalardan biri aqlli uyani yaratishdir. Uyaga asalari saqlanayotgan sharoit haqida kompyuter yoki smartfonga ma'lumot uzatuvchi datchiklar o'rnatiladi. Datchiklar yor-

damida asalarichilar asalni yig'ishni qachon boshlashni, asalari oilalari qanday ahvolda ekanligini, ya'ni og'irligi, xarorati va shu kabilar bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishi, xattoki o'g'irlangan uya qaerda joylashganligini bilishi mumkin.

Asalarichilikdagi yangi texnologiyalardan yana biri bu mobil asalarizorlar. Changlatishda yuqori ko'rsatkichlarga erishishdagi asosiy shartlardan biri ari oilasini changlatiladigan maydonga yaqin qo'yish va asalarining bu yerga uchib keladigan yo'lida to'siqlarning kamroq bo'lishidir [6, 88-b.].

Daryo, ko'l, qirlar, qurilishlar, daraxtlar, zaharli gazlar, korxonalar tutuni, kimyoviy chiqindilar kabi to'siqlar qanchalik kam bo'lsa, asalarilar ekinzorlarni shuncha tez changlata boshlaydi, to'siqlardan uchib o'tishga kamroq energiya sarflaydi, ularning ishlashiga xavfsizroq bo'ladi va belgilangan maydonni changlatish uchun kamroq arilari oilasi yetarli bo'ladi.

Ko'chma uyaning harakati uchun asal yig'ish davrida uyani qulay muhitga ko'chiruvchi asalarichidan foydalaniladi. Bugungi kunda asalarilarni sun'iy urug'lantirish texnologiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yevropada asalarilar 100 foiz sun'iy urchitiladi, ob-havo va iqlim o'zgarishlaridan qat'iy nazar bu texnologiya natijasida asal olish imkoniyati bir necha barobar ortadi, ya'ni mahsuldorlik oshadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kunda respublikamiz asalarichilik sohasida ko'plab oilaviy tadbirkorlik shaklidagi xo'jaliklar, uy tomorqa xo'jaliklari tipida faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga, ayrim hududlarda tegishli tartibda ro'yxatdan o'tmagan holda, noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan (xususan, asalarichilik sohasida) shug'ullanayotgan fuqarolar ham bor. Bunday holatlar odamlarning oilaviy tadbirkorlik sub'ektlariga berilgan qonuniy imtiyozlar hamda qulayliklardan foydalana olmasliklariga sabab bo'layapti.

Oilaviy tadbirkorlikning ishini tashkil qilishdagi oddiylik, to'la mustaqillik, harakatdagi erkinlik va tezkorlik kabi ijobiy tomonlari bilan birga qishloq xo'jaligini yuritishda qiyinchilik tug'diradigan salbiy jihatlari ham borki, ularni yumshatish yoki bartaraf etish faqat davlat ko'magida amalga oshirilishi mumkin. Masalan, bugungi kunda oilaviy tadbirkorlarning eng dolzarb muammolaridan bo'lmish ularni ishlab chiqarishini moddiy-texnik ta'minlash, texnologik jarayonlarni modernizatsiyalash uchun mablag' yetishmasligi masalasini davlat tomonidan berilayotgan imtiyozli kreditlar, lizing, franchayzinglar yordamida hal etish mumkin.

Asalarichilik sohasida fermer va dehqon xo'jaliklarining rahbarlari va ishchilari hamda tomorqa yer egalari qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun grantlar ajratilishi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib agrobi- znesni rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Lekin shu bilan birga, davlat tomonidan tartibga solishning an'anaviy iqtisodiy usullardan foydalanish ayrim hollarda bu vositalarning samarasizligini ko'rsatmoqda. Demak, oilaviy va tadbirkorlikning boshqa shakllarini rivojlantirishda davlatning yangi usullari, dastaklari va davlat-xususiy sherikchilikka asoslangan tizimli yondashuvi kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 26-apreldagi "Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida"gi O'RQ-327-son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.10.2017-yildagi, "Respublikamizda asalarichilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3327-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2018-yil 26-apreldagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ3680-son qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi 239-son qarori.
5. Isamuhamedov A.I., Nikadambaev H.K. Asalarichilikni rivojlantirish asoslari: O'quv qo'llanma. –T.: "Shagq", 2013-y. zaxri 336 b.
6. Noviskiy I. Новые технологии в пчеловодстве. <https://xn--80ajgpcpbhks4a4g.xn--p1ai/articles/novye-tehnologii-v-pchelovodstve/>
7. O'zbekiston asalarichilari uyushmasining rasmiy ma'lumotlari. <https://uz.beekeepers.uz>. 7. <https://stat.uz/uploads/docs/registrdekabruz.pdf>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.